

Título:

PROPUESTA DE UN MODELO PARA EL ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE EN REDES SOCIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Autor(a):

Liliana María Pantoja Rojas

Grupo de Investigación

Grupo Internacional de Investigación en Informática Comunicaciones y Gestión del Conocimiento – **GICOGE**

Universidad:

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Taller:

Taller “La inteligencia artificial allanando el futuro de la sociedad”

Correo:

Impantojar@correo.udistrital.edu.co

Resumen:

Los proyectos por naturaleza son inciertos (Winch, 2015); por tanto, el objetivo del estudio es reconocer como problema científico el análisis de la incertidumbre como una condición necesaria para la gestión efectiva de proyectos, dando la posibilidad de plantear un modelo que permita analizarla desde el enfoque de redes sociales, entendiendo la importancia de su gestión para la toma de decisiones.

Lo anterior, debido a que la gestión tradicional de proyectos privilegia la planificación y resta importancia al papel del aprendizaje (Ahern et al., 2014); de hecho, los grandes proyectos son conocidos por su fracaso a la hora de completarlos a tiempo y dentro del presupuesto, donde los obstáculos para el éxito generalmente son la incapacidad de cambiar actitudes o mentalidades, la cultura disfuncional o la falta de apoyo de la alta dirección (Adcock, 2005), por lo cual no es de extrañar que estos exijan un nivel excepcional de gestión y que la aplicación de sistemas convencionales sea inadecuada (Baccarini, 1996).

Ahora bien, adicionalmente, el análisis de redes sociales (SNA) se ha convertido en un campo científico de interés en los últimos años (Delerue & Cronje, 2017) siendo una herramienta importante para analizar la gestión de proyectos que examina la interdependencia de los actores de forma iterativa mostrando que es una herramienta útil para el análisis de recursos, la planificación estratégica y la mejora de la eficiencia de transmisión del proyecto.

Si las organizaciones quieren lograr una ventaja competitiva sostenible, en el turbulento e inestable día a día, necesitan elaborar estrategias que les permitan impulsar el rendimiento y

la innovación (Nuryakin, 2018), que dependen en gran medida de la capacidad de las organizaciones para trabajar en redes de colaboración (Camarinha-Matos & Abreu, 2005).

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta las exigencias globales actuales y los permanentes cambios de los modelos de gestión y áreas de desarrollo (Crawford, Pollack, & England, 2006). Esta investigación científica sobre la incertidumbre en proyectos es un desafío, pues además de su perfecto manejo conceptual debe estructurarse un nuevo método que permita analizarla en redes sociales de forma que el proceso de toma de decisiones tenga un alto nivel de fiabilidad, aspecto que en el estado del arte no se ha tratado a profundidad en los referentes revisados.

Según Rafael González (2012), la arquitectura general para proyectos de investigación centrados en diseño se desarrolla mediante la articulación de tres ciclos: rigor, relevancia y diseño. La lógica de los tres ciclos consiste en integrar el entorno y la base del conocimiento para construir y evaluar la y con ello obtener los siguientes resultados: Modelo conceptual del análisis de la incertidumbre en redes sociales para la gestión de proyectos, Modelo que integra los factores que incluyen el análisis de la incertidumbre en redes sociales y con ello generar una metodología para la gestión de proyectos que incluya el manejo de la incertidumbre.